

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

Recenzie:

Paul Dobrescu, Florin Zeru (coord.), Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică, Editura Tritonic, 2024, 282 pp., ISBN: 978-606-749-721-2

Florența Lozinsky

How to cite this article:

Lozinsky, Florența (2024) *Paul Dobrescu, Florin Zeru (coord.), Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică, Editura Tritonic, 2024, 282 pp., ISBN: 978-606-749-721-2, Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca, Series Humanistica, Vol. 22, pp. 229–236. DOI: 10.5281/zenodo.14866015*

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

„Fiul soarelui pășește încrezător spre răsărit
 Încărcat cu dragoste adevărată,
 Iubirea poporului care nu cunoaște granițe
 El mângâie pământul cu mâinile sale înflorite”

Maria Cristea, Muncitoare la fabrica din Oltenița, 82a

Pe fondul acestor manifestări de admirație, decretul din 10 octombrie 1981 (care stipula și că „persoanele care dețin stocuri de produse alimentare [...] sunt obligate ca, în termen de 3 zile de la data prezentului decret, să restituie unităților comerciale cantitățile de produse ce depășesc nevoile de consum familial pe o lună”, 88a) și apoi cel din 17 octombrie („aprovizionarea populației cu pâine, făină de grâu și făină de porumb se face în conformitate cu principiile de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, în localitățile în care cetățenii locuiesc sau lucrează”, 89a) au venit ca o trezire la realitatea crudă. Înfiometarea populației a fost plănuită în amănunt, cei care ar fi încălcat „legea” suportând pedepse cumplite. Doar că, „într-un fel sau altul, toată lumea din România fură, delapidază, face troc, face comerț la negru sau se implică în acte de corupție. Destul de des, aceasta este singura modalitate de a obține cele necesare traiului, uneori chiar și strictul necesar” (93a).

Absurdul situației este ilustrat în Dosarul revistei pariziene *L'Alternative* și prin câteva articole preluate din *Scînteia*, care concluzionează că „nu se poate vorbi de disciplină sau de educație fără aplicarea fermă a măsurilor prevăzute de lege” (110a). Țara era pe marginea prăpastiei, doar că nimeni din conducerea ei nu părea să observe gravitatea.

În acest curs al istoriei, evenimentelor și exemplelor oferite cititorilor în numărul special *L'Alternative*, capitolul „Românii vorbesc românilor” este deosebit de important și de sugestiv. „Cele mai multe dintre textele care vin din România sunt însoțite de o cerere specifică de a fi citite la Radio Europa Liberă. Postul de radio a jucat astfel un rol cu totul special, ca și cum numeroși români ar fi găsit o modalitate de ieși din izolare, însușindu-și acest mijloc de comunicare și transformându-l treptat într-un fel de samizdat destul de redutabil, întrucât se spune că este ascultat de 80-90% din populație” (112a). Capitolul conține și „opt scrisori din România”, din care aflăm, între altele, că „este probabil că mulți dintre noi sunt responsabili pentru situația actuală: vina aparține atât celor care conduc, cât și nouă, care ne-am lăsat conduși. Recunoașterea greșelilor nu este un lucru de care să ne fie rușine. Este prima condiție pentru o adevărată renaștere de care România are atâta nevoie” (115a). Au mai trecut, însă, câțiva ani nemaipomenit de grei până la renașterea la care România spera.

Ediția anastatică îngrijită de Raluca Lazarovici Vereș, reeditată după 40 de ani de la apariție, este un document istoric prețios ce se impunea tradus și prezentat publicului din România, atât specialiștilor (istorici, profesori, cercetători), cât și încă nespecialiștilor (elevilor sau studenților) sau aceluia care au trăit evenimentele rememorate aici sau au avut în familie pe cineva care a suferit de pe urma abuzurilor regimului comunist. Astfel, părțile implicate în acest proiect editorial unic în România – IICCMER București și *Editura Ratio et Revelatio* din Oradea – și-au asumat o mare responsabilitate și au adus în fața cititorilor „o felie de istorie autentică, nepolitizată și neinstrumentalizată” (XI), cum bine scriu Raluca Lazarovici Vereș, îngrijitoarea și traducătoarea (alături de Florina Dometi) acestei ediții și Liliana Corobca, cercetător la IICCMER, în scurta lor Notă asupra ediției. E un volum ce merită citit cu creionul în mână, atent și fără grabă; dar și cu gândul la bunicii și părinții care au fost parte a istoriei dureroase redate acum și aici, în acest volum document.

Mihaela Gligor

Paul Dobrescu, Florin Zeru (coord.), *Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică*, Editura Tritonic, 2024, 282 pp., ISBN: 978-606-749-721-2.

Lucrarea *Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică*, apărută la editura Tritonic, reprezintă aportul adus de reputați specialiști (14), în domeniul comunicării la familiarizarea

publicului larg cu particularități ale comunicării guvernamentale strategice în era post-adevăr, criza de încredere și posibile soluții de recuperare a încrederii publice, specificul unei societăți reziliente, impactul dezinformării în mediul digital, modalități de comunicare în situații de criză, metode de păstrare a reputației instituționale, vulnerabilități în cadrul comunicării guvernamentale, inovații în media, impactul comunicării instituționale asupra domeniului sănătății, conștientizarea nevoii de securitate cibernetică în sectorul administrației publice.

O bună parte dintre comunicatori provin din mediul universitar bucureștean (SNSPA), cărora li s-au alăturat și din alte centre ale țării – Cluj-Napoca (UBB), Timișoara (Universitatea de Vest), Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) –, dar și din Bruxelles. Toți aceștia aducând informații deopotrivă valoroase și actuale necesare consolidării educației în domeniul comunicării și dimensiunii democratice din societatea românească.

Volumul este structurat în zece capitole, oferind o abordare integrată a conceptului de încredere în care se relevă „răspunsuri la o serie de întrebări esențiale: de ce avem acest deficit de încredere, ce rol are încrederea în combaterea dezinformării sau în cadrul comunicării în situații de criză, cum putem cultiva, consolida și menține încrederea între cetățeni și instituții” (p.7-8).

Primul capitol, *Comunicare și bună guvernare*, – gestionat de către Loredana Vladu și Mirela Pîrvan -, urmărește introducerea cititorilor în universul comunicării, prin reliefaarea naturii relației dintre guvernarea statală și comunicare. „Buna guvernare presupune crearea unei adevărate infrastructuri a comunicării care să preia și să difuzeze în fiecare clipă informații, date, dar mai ales interpretări corecte, rezonabile ale realității, ale datelor economice” (p. 18), dar toate acestea se sprijină pe capacitatea de profesionalizare și adaptabilitate a comunicării instituționale pentru a răspunde provocărilor actuale ale societății contemporane.

Încrederea socială ca apanaj al dezvoltării, reprezintă un target al comunicării guvernamentale „eficiente și legitime”, de stabilire a unei relații corecte între cetățeni și stat, în contextul unei transformări constante a domeniului comunicării, sub impactul progresului tehnologic. Orice problematizare legată de încredere și comunicare ne atrage atenția asupra conceptului de criză, întrucât „În momentul instalării crizei sau incertitudinii, toate activitățile instituției sunt eclipsate, inexistența coerenței generează stări de conflict, afectează relațiile dintre organizație și toate categoriile de public și totodată nivelul de încredere scade” (p. 26), iar o comunicare precară poate amplifica situațiile de criză. În acest context, un rol important, de mediatori, le revine cercetătorilor din domeniul crizelor care „se ocupă de crearea consensurilor între guvern și public, de elaborarea unor tactici sau măsuri de redobândire și reintegrare a încrederii” (p. 28).

Asistăm, în ultima decadă, la o însemnată diversificare a mijloacelor de comunicare, „au explodat social media, platformele online. Comunicarea a încetat să mai fie apanajul unor instituții specializate (incluzând aici agenții de presă, publicații cotidiene sau periodice, organisme guvernamentale, asociații ale societății civile etc.) [...] s-a ivit o nouă realitate comunicațională, care a depășit procesul de comunicare tradițional” (p. 29).

În acest moment s-a ajuns la un proces de alterare a calității și veridicității informației. Dezinformarea ca și fenomen nu este specifică doar epocii actuale, dar, având ajutorul tehnologiei, inovațiilor digitale și a platformelor sociale, s-a transmis mult mai rapid în societate. Acest fapt a contribuit la scăderea încrederii în mass-media și jurnaliști, iar gradul de încredere în aceștia este corelat strâns cu încrederea în instituțiile publice și decidenții statali .

„Progresul tehnologic și adoptarea inovațiilor digitale au modificat modul în care informația este creată, transmisă și decodificată de către indivizi, creând premisele unui nou ecosistem informațional” (p. 32), așadar, noile media ne familiarizează și cu sintagma de „furtuna comunicațională perfectă”. În viziunea autoarelor aceasta este ilustrată cel mai bine de către pandemia de COVID-19, care „pe lângă faptul că a creat un mediu propice pentru proliferarea interpretărilor dictate de interese și motivații, pandemia a zdruncinat din temelii (posibil irevocabil) încrederea publică în guverne, instituții și experți – ingredient fundamental (și așa diluat) al democrațiilor” (p. 33).

Pentru refacerea punții de legătură între guvern, ca și instituție, și cetățeni, din perspectiva încrederii este necesară alegerea unui mod de comunicare mai prezent și mai dinamic prin prioritizarea și „plasarea dezvoltării în centrul preocupărilor guvernamentale și al dezbaterilor publice” (p. 38).

Așadar, o guvernare eficientă nu presupune doar o permanentă comunicare în spațiul public, ci este necesar „să impună o interpretare dominantă, validată și asumată” în Agora zilelor noastre.

În al doilea capitol, *Comunicarea guvernamentală pe rețelele sociale*, Delia Cristina Balaban elucidează cititorilor transformările aduse de comunicarea prin rețele sociale (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok – preferate de publicul din România) în procesul guvernării. „Comunicarea pe rețelele sociale este parte a fenomenului guvernării electronice și devine din ce în ce mai populară odată cu adoptarea pe scară largă a acestor canale de comunicare de către cetățeni” (p.66), oferind oportunitatea unei relaționări interactive.

Comunicarea guvernamentală mediată de rețelele sociale este percepută ca o formă de „comunicare inovatoare” (*apud.* Lovari&Valentini, 2020) (p. 52). Rețele sociale au dinamizat procesul de relaționare între instituții și cetățeni contribuind la adaptarea și însușirea unei guvernante electronice, în contextul accelerării procesului de digitalizare în multe state ale lumii, inclusiv în România.

Dintr-o perspectivă teoretică a efectelor comunicării guvernamentale pe rețelele sociale, se consideră că „acest tip de comunicare poate contribui la îndeplinirea celor trei obiective ale e-guvernării: transparența actului de guvernare, respectiv participarea și implicarea cetățenilor în actul de guvernare” (p. 54), pentru a crește încrederea în instituțiile statului.

Într-o altă asumție de natură teoretică, autoarea este de părere că prin intermediul rețelilor sociale „instituțiile publice pot prezenta nu doar anumite decizii de natură administrativă, dar și proiecte în dezbatere publică, facilitând astfel colaborarea cu cetățenii, adresanții acestor politici publice” (p. 54). Dar, în urma unor „analize de conținut sistematice” s-a dovedit că majoritatea instituțiilor publice aveau pe platformele de tip rețele sociale „conținut care a putut fi catalogat în categoria managementului impresiei, ceea ce denotă prevalența comunicării unidirecționale” (p. 56).

Comunicarea guvernamentală pe platforme sociale presupune adaptarea și capacitatea de a răspunde rapid solicitărilor cetățenilor, chiar de a rezolva anumite probleme neprevăzute ale acestora, fapt ce necesită ca „eforturile de comunicare pe rețelele sociale să fie parte integrantă a unei strategii de comunicare” (p. 57).

Conform autoarei, majoritatea studiilor întreprinse pe modul de comunicare guvernamentală în România relevă anumite particularități în utilizarea platformelor sociale „într-o manieră formală și reactivă”, putând astfel scurtcircuita comunicarea eficientă în ambele sensuri dintre instituții la cetățeni și invers.

Ca și sugestii pentru o comunicare guvernamentală eficientă prin intermediul rețelilor sociale, autoarea recomandă autorităților adoptarea unei comunicări strategice susținută printr-o alocare de resurse suficiente de natură materială, dar să se aplece și asupra calității umane a comunicatorului instituțional pe noile canale sociale. Aceste recomandări sunt impetuos necesare a fi luate în considerare, întrucât, tot ce apare postat pe rețelele sociale din partea unei instituții devine informație publică, care trebuie „verificată din punct de vedere al veridicității și al stilului de comunicare” (p. 65).

Alina Bârgăoanu și Flavia Durach sunt autoarele celui de al treilea capitol, *O societate bine guvernată este o societate rezilientă*, a cărui formă preliminară din perspectiva argumentației prezentată acum, a fost publicată în mass-media generalistă (*gandul.ro* și pe *spotmedia.ro*), în anii 2021 și 2022. Acest capitol conturează rolul comunicării instituționale în destruc-turarea dezinformării, precum și acțiunile concrete care determină creșterea rezilienței la nivel de societate.

Termenul de „război hibrid” este unul foarte des întâlnit în ultimul timp în spațiul mass-media, iar autoarele încă de la începutul capitolului ne oferă clarificări în definirea acestuia. O caracteristică specifică războiului hibrid constă în combinarea mijloacelor convenționale cu cele neconvenționale, a se vedea spre exemplu în „dezinformarea, interferența în conversația politică sau în alegeri, atacurile asupra infrastructurii critice, agresiunile cibernetice, diferitele forme de activități infracționale și, în cele din urmă, utilizarea asimetrică a mijloacelor militare și atacurilor armate” (p.75). Aceasta este o interpretare convergentă cu accepțiunea NATO și UE asupra fenomenului. Altfel spus, există „activități coercitive și subversive” care „se asociază cu metodele convenționale și neconvenționale (diplomatice, militare, economice, tehnologice) utilizate în mod coordonat și strategic” (p. 75).

Există două paradigme majore în care războiul hibrid poate fi interpretat. În prima, războiul hibrid pregătește acțiunea militară, iar în a doua abordare mai specifică realităților contemporane este analizat războiul informațional. În cea de a doua accepțiune, „războiul hibrid este un război politic total, nerestricționat și nereglementat prin tratate internaționale [...] Scopurile sunt exclusiv politice [...] de a slăbi societățile occidentale prin amplificarea disensiunilor interne, demoralizarea cetățenilor, slăbirea statului și a instituțiilor, cultivarea neîncrederii și a îndoielii, crearea de diversivni care să permită în paralel extinderea sferei de influență a unui actor statal sau non-statal ostil în întregime” (p.79-80). Terenul pe care are loc confruntarea se substituie procesului de guvernare, iar armele folosite sunt „percepțiile, opiniile și sentimentele cetățenilor cu privire la guvernare, la instituțiile și la rezultatele acesteia și forța contractului social dintre cetățean și stat, dintre cei guvernați și cei care guvernează” (p.81).

Războiul informațional este parte integrantă a războiului hibrid, fie că se protejează sau se distorsionează informațiile legate de acțiunile concrete de pe câmpul de luptă, la „atacuri cibernetice și hacking, [...] și chiar a mediului informațional în ansamblul său” (p. 82).

Modul cum se desfășoară războiul hibrid are rolul de a evidenția instrumentele utilizate pentru gestionarea dezordinii informaționale din sfera publică, a multiplelor voci ale actorilor implicați (decidenți, lideri politici, personalități publice, organizațiile media și publicul larg), dar și a agendelor specifice unor indivizi, „plutocrați și actori statali”.

Guvernarea devine noul teren de manifestare a războiului hibrid și implicit răspunsul acesteia trebuie să fie unul adecvat, de tipul *whole-of-society approach* sau *people-centric approach*, unde rolul important le revine comunicatorilor guvernamentali. Una dintre concluziile capitolului prezent susține ideea conform căreia comunicarea guvernamentală trebuie să depășească procesele de natură birocratică caracterizate de „inadecvare, lentoare, chiar paralizie”, în condițiile unui ecosistem informațional aflat în „secolul vitezei”.

Concluzia finală a acestui capitol este aceea că „Războaiele hibride trebuie câștigate cu mult înainte de a fi declanșate” (p. 94).

Capitolul patru, *Comunicarea de criză în context instituțional*, este semnat de Corina Buzoianu și se axează pe elucidarea impactului noilor dezvoltări tehnologice asupra comunicării instituționale în situații de criză.

În trecut, comunicarea de criză se încadra într-un pattern, iar relația cu mass-media avea un rol central, acum obiceiul de consum al informațiilor despre criză a suferit transformări semnificative, întrucât atenția se mută pe diversitatea de stakeholderi, medii și platforme de comunicare, iar în acest context reacțiile datorate unor situații de criză să fie mai complicat de gestionat.

Stakeholderii dispun astăzi de o voce puternică în situații de criză, ajutați fiind de către noul ecosistem informațional și de resursele tehnologice de care dispun. Se impune o adaptare a modelelor și practicilor comunicării de criză, în care reconfigurarea relației cu stakeholderii și a rolului avut de aceștia în răspândirea crizei este una importantă. Autoarea constată că sunt necesare „noi modalități de ascultare și observare a stakeholderilor, reacțiilor și conversațiilor acestora din mediul online și integrarea tehnologiei atât pentru a avea acces la date despre acestea, cât și pentru răspunsul la criză” (p.101), pentru a înțelege modul de raportare al acestora la evenimente, plasarea responsabilității și a vinovăției, dar și a sentimentelor dominante.

În gestionarea unei crize în domeniul comunicării, care poate avea de cele mai multe ori o audiență la nivel global, se impune o bună cunoaștere a stakeholderilor, dar și cultivarea unei relații de încredere cu aceștia, mai ales în perioadele de liniște socială, pentru a preveni o reacție dezechilibrată pe timpul crizelor.

Acest capitol se încheie cu prezentarea unui set de bune practici pentru gestionarea comunicării de criză în social media, extrase din literatura de specialitate: „1) integrează social media în politicile și procesul decizional din organizație; 2) construirea unui dialog cu stakeholderii în mediul online; 3) folosirea surselor credibile de informare; 4) folosirea cu precauție a vitezei cu care sunt transmise mesajele; 5) controlul hashtagului; 6) colaborarea cu publicul și cu organizațiile similare; 7) monitorizarea știrilor false, dezinformării și conținutului înșelător (apud. Lin et al, 2016)” (p. 109–110).

Capitolul cinci, *Comunicarea reputațională în cadrul instituțiilor publice*, accentuează importanța reputației într-un cadru instituțional și evidențiază metodele prin care se dezvoltă o bună reputație. Într-o democrație, buna reputație în sectorul public se manifestă prin sprijinul cetățenilor. Momentele de criză afectează instituțiile, dar și reputația comunicatorilor. Sunt exemplificate modalități de recuperare a reputației după situații critice parcurse de societatea românească.

Conform autorului, Radu Magdin, sintetic, reputația este răspunsul la întrebarea „ce cred ceilalți despre noi?” (p. 117). Reputația ne ajută la înțelegerea comportamentului individual și instituțional, iar în cadrul capitolului se aduc clarificări importante legate de reputația și gestionarea ei pentru liderii din sectorul public. Datorită existenței relației de cauzalitate, reputația individuală a liderului o poate afecta pe cea a instituției și viceversa (p. 119). Înclinând balanța reputațională către pozitiv aceasta se manifestă în aceeași manieră atât în sectorul public, cât și în societate, aducând acestora un „plus de încredere și cooperare”.

În capitolul prezent sunt definiți, chiar de la început, termenii cheie ai studiului: reputație („păreră publică” atribuită din exterior de către terți), reputație organizațională („set de convingeri despre capacitățile, intențiile, istoria și misiunea unei organizații/instituții care sunt încorporate într-o rețea de audiențe multiple”), management reputațional („strategie de lungă durată care măsoară, auditează și gestionează reputația unei organizații”) și comunicare strategică reputațională („utilizarea intenționată a elementelor de comunicare ca parte a strategiei instituției de a-și îndeplini misiunea”) (p.120–123).

Comunicarea reputațională operează pe fondul unei neîncredere publice, iar rolul acestei comunicări este și acela de *framing*. „Framing-ul nu ne spune doar care sunt punctele importante de luat în considerare, ci și în ce manieră să o facem. [...] este practica selectării, accentuării, elaborării sau omiterii anumitor informații sau aspecte ale acestor povești sau evenimente cu scopul de a crea un efect asupra publicului, de obicei pozitiv sau neutru” (p.124–125).

Storytelling, un alt termen folosit în comunicarea reputațională, are un impact neutru-pozitiv și presupune ca „gestionarea identității, a loialității și a reputației se face prin angajarea publicului țintă în povestea creată” (p.125).

În sectorul public, comunicarea strategică reputațională s-a utilizat doar la nevoie, pentru depășirea unei crize reputaționale și nu ca o componentă strategică permanentă (p. 127).

Capitolul șase, *Comunicarea guvernamentală – despre vulnerabilități și posibile soluții*, reprezintă un demers investigativ fundamentat pe sintetizarea unor modele privind comunicarea strategică fundamentală, din perspectiva vulnerabilităților cu care aceasta se confruntă în societatea românească. Autoarea, Ileana Rotaru, punctează următorul aspect „comunicarea strategică cuprinde comunicarea guvernamentală (comunicarea publică)” (p. 146). Din descrierea funcțiilor și obiectivelor comunicării publice sunt vizate direcțiile de: informare, influențarea anumitor comportamente, confirmarea, explicarea, poziționarea, susținerea valorilor, motivarea (p. 147).

O primă vulnerabilitate se referă la „confuzia generată între comunicarea publică și comunicarea politică, în sensul în care există adeseori o suprapunere între agenda personală de comunicare a reprezentantului politic și calitatea sa de reprezentant al unei instituții publice, cu o agendă publică, asumată și legitimată de mecanismele democratice” (p.147).

Cea de a doua vulnerabilitate, aflată în conexiune cu prima, vizează „zona disfuncționalităților generate de dezinformare, care destabilizează întreg ecosistemul informațional” (p.149).

Eficiența comunicării guvernamentale a fost analizată în numeroase studii efectuate în cadrul proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României”, desfășurat în perioada 2021–2023. O parte din rezultatele cercetării au fost utilizate de către autoare pentru a argumenta percepția experților intervievați de către autoare, iar din sinteza principalelor elemente ale analizei efectuate pentru asumarea unei comunicări guvernamentale eficiente, s-a propus următorul set de recomandări (p.162):

La nivelul principiilor:	transparență, încredere (credibilitate), prioritate și eficiență;
La nivelul conținuturilor:	intersecționalitate, fundamentare științifică (evitarea formelor fără fond), targetare concludendă și adaptarea mesajelor aferente, relevanță/actualizare permanentă (bilingvă);
La nivelul tehnicilor:	digitalizare (website, platforme și aplicații online, motoare de căutare), creativitate, entuziasm; promovarea poveștilor de succes;
La nivelul actorilor:	unitatea mesajelor principale transmise, identificarea principalilor purtători de imagine și asigurarea suportului tehnic pentru aceștia, legitimarea și expertiza, empatia față de nevoile cetățenilor.

În capitolul șapte, *Comunicarea guvernamentală românească integrată european*, Dan Luca pornește de la premisa că peste 75% din legislația aplicată în statele membre ale UE vine de la Bruxelles. Prin acest aspect se dorește conștientizarea faptului că tot ce se întâmplă la Bruxelles în materie de legislație este și meritul cetățenilor români (aproximativ 2500) prezenți în diverse instituții europene. Această prezență, conform părerii autorului, este necesar să fie integrată într-o abordare strategică în care businessul românesc și instituțiile statului să fie parteneri.

Se dorește ca printr-o comunicare guvernamentală strategică să existe interacțiune cu cetățenii români și, în același timp, să țină cont de ecosistemul global al comunicării. România, ca parte a UE, are, din perspectiva autorului, șansa unei dinamici, perspective, poziționări mai europene, dar într-un sens asumat. Să se transforme dintr-un simplu observator al vieții, într-un actor mai implicat pe scena evenimentelor mondiale. Segmentarea și înțelegerea publicului relevant care dorește „să aibă o comunicare sustenabilă cu guvernul României” devine o prioritate noi, ca țară, în asumarea unui „rol mai pronunțat” pe dosarele de actualitate (p. 169). Autorul identifică actorii activi în politicile sectoriale (sănătate, energie și tehnologie) și conturează o hartă stabilind ca și criteriu cele mai relevante subiecte din spațiul european.

Autorul ne recomandă să evităm să fim în „contratimp” cu mecanismele europene pentru a crește relevanța României în domeniile importante pentru noi ca și stat.

Într-un alt capitol, opt, *Comunicarea guvernamentală în domeniul sănătății: abordarea strategică a promovării sănătății și a educației pentru sănătate*, Alina Duduciuc și Maria-Corina Barbaros evidențiază importanța comunicării guvernamentale pentru sectorul medical, unul cu greutate în viața unei comunități.

Conform unei tipologii a inițiativelor de promovare a sănătății în instituțiile europene și internaționale cele mai utilizate modelele sunt: intervenția ghidată (IM – *intervention mapping*), COMBI (*Communication for Behavioral Impact*), alfabetizarea în sănătate (HML – *Health Media Literacy*). Clasificarea inițiativelor de promovare a sănătății s-a realizat după obiectivele urmărite (informare *versus* persuadare) și de canalele de comunicare angrenate în transmiterea mesajelor. Schematic, promovarea sănătății vizează următoarele: a) *intervenții directe în grupul-țintă*, specifică fiind intervenția ghidată (IM – *intervention mapping*). Intervențiile directe corespund unui obiectiv de persuasiune în sănătatea publică; b) *intervenții mediatice* care urmăresc comunicarea și informarea în domeniul sănătății. Intervențiile mediatice au ca și obiective informarea, creșterea conștientizării publicului vizavi de o problemă de sănătate; c) *intervențiile strategice* au obiective de informare (conștientizare) și persuasiune (schimbarea atitudinilor și comportamentelor indivizilor). Cele două modele COMBI și alfabetizarea în sănătate sunt folosite în aceste intervenții strategice (p.187–188).

Intervențiile amintite anterior, reflectă paradigma actuală a gândirii medicale occidentale și a sociologiei medicale, mai concret abordarea *holistică* sau *socio-ecologică a sănătății*. Din perspectiva acestei paradigme „*comunicarea pentru sănătate este un proces participativ*, adică

grupurile țintă și comunitățile trebuie implicate activ în identificarea problemelor și în comunicarea pentru schimbarea comportamentelor care amenință viața” (p.189).

Autoarele descriu chiar și tendințele curente în comunicarea medicală pe rețelele sociale, având ca scop creșterea nivelului de alfabetizare în sănătate. Experților în științele comunicării le revine meritul de transformare a modului în care „entitățile din sănătate inițiază comunicarea și formulează politici publice de susținere a populației”. Astăzi, întâlnim conceptul de „alfabetizare în domeniul sănătății” mai ales în strategiile de comunicare guvernamentală din sectorul de sănătate, iar mai timid întâlnim conceptul în propunerile de îmbunătățire a sănătății populației și în funcționarea sistemelor de sănătate în unele țări europene (p. 206).

Deși, comunicarea în sănătate, în România, constituie un domeniu destul de nou, capitolul prezent oferă celor interesați un reper, dar și o perspectivă de luat în seamă în munca lor. Creșterea impactului comunicării strategice în sănătatea din România rămâne un deziderant momentan, dar, și target pentru profesioniștii în domeniul comunicării pentru sănătate.

Capitolul nouă, *Comunicarea în guvernarea securității cibernetice*, se încadrează în comunicarea sectorială și ilustrează noi perspective ale comunicării guvernamentale. Autoarea, Mihaela Pană, prin informațiile oferite semnalizează vulnerabilitățile existente în noul spațiu cibernetic, în care indivizii și-au transferat activitățile profesionale, dar și modul de viață. În era digitală schimbul de informație este „mijloc de tehnologie, condiționat de resurse, de limitările tehnologiei, de intenția utilizării și de nivelul de pregătire al utilizatorilor” (p. 215).

Guvernarea securității cibernetice reprezintă acel cadru care vizează limitarea riscurilor generate de vulnerabilități și capabil să gestioneze daunele produse de utilizarea malițioasă a tehnologiei (p. 215), prin găsirea de soluții la provocările din acest nou domeniu al comunicării.

Găsim în acest capitol și clarificări conceptuale legate de noțiunile care stau la baza securității cibernetice. Totodată se pune accent pe „alfabetizarea” în acest domeniu, indiferent de statutul social (om obișnuit, angajați la companii publice sau de decidenți), pentru a gestiona corespunzător amenințările cibernetice.

Orice situație cu potențial de risc cibernetic se poate transforma rapid într-o criză, dacă nu este tratată corespunzător. În acest context apar o serie de întrebări de genul: ce facem?, cum răspundem?, cine gestionează?, iar răspunsurile la aceste provocări ar trebui să se găsească într-un plan de comunicare dedicat situațiilor de criză, după cum putem descoperi în exemplele prezente în acest capitol. Se subliniază ideea că o comunicare deficitară în domeniul securității cibernetice poate determina sincope în utilizarea tehnologiei (p. 238).

Comunicarea strategică reprezintă soluția în depășirea pericolelor cibernetice, iar o relație solidă între comunicare și securitate cibernetică oferă mai multe șanse de reușită în combaterea amenințărilor cibernetice.

Capitolul zece, ultimul al volumului, *Cu ochii la criza cea mare: criza de încredere. Provocări pentru comunicarea guvernamentală într-un deceniu al crizelor*, aparține chiar editorilor Paul Dobrescu și Florin Zeru. Prin acest capitol autorii doresc să provoace în rândul cititorilor dorința de analiză, reflecție și înțelegerea care-i revine comunicării guvernamentale strategice. Se oferă ca și exemplu provocările din ultimii ani, legate de criza sanitară, criza energetică sau criza generată de conflictele armate, la care instituția guvernamentală ar trebui să folosească ca și metodă de soluționare o comunicare adaptată și specifică situațiilor de criză, capabilă să răspundă și așteptărilor cetățenilor.

Lipsa performanței la nivelul activității guvernamentale se analizează luând în calcul câțiva indicatori: direcția unei crize evidențiază starea unei societăți, gradul de încredere al cetățenilor în stat. Starea de neîncredere în guvern semnalizează o criză de leadership.

Adecvarea la situațiile cu care se confruntă guvernul presupune: creșterea rezilienței sociale, creșterea valorii adăugate în domeniul economic, sporirea stabilității politice și intensificarea dialogului cu cetățenii. O bună comunicare guvernamentală, la modul ideal, poate chiar să aducă schimbări în comportamentul cetățenilor, printr-o adecvare a instituției statului la rolul său în societate și oferind soluții la preocupările acesteia.

Așadar, volumul – *Comunicarea guvernamentală în România. O abordare strategică* reprezintă o lecție-sinteză despre cum ne informăm, conștientizăm, însușim, percepem comunicarea guvernamentală din România în contextul unui nou „deceniu al crizelor”. Lucrarea este rodul unui colectiv prestigios, cu bune competențe și practică în domeniul abordat, iar informațiile folosite sunt deopotrivă valoroase și actuale și se adresează specialiștilor din domeniile comunicării guvernamentale, al comunicării, cât și publicului larg.

Structura, bogatele referințe bibliografice prezente la sfârșitul fiecărui capitol o recomandă celor interesați de potențialul comunicării guvernamentale, în consolidarea încrederii între cetățeni și instituțiile publice, în contextul mai larg al provocărilor oferite de transformarea digitală și de ecosistemele informaționale aflate într-o continuă schimbare.

Floreța Lozinsky